

QO'QON XONLIGIGA DOIR MASHHUR KISHILARNING LAQABLARI

XUSUSIDA

Xalilova Nilufar, QDPI doktoranti.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o'zbek tilshunosligida antroponimik birlik sifatida hisoblanadigan laqab termini haqida nomshunos olimlarning fikri, laqablarni ismlardan farqlash, badiiy adabiyotda laqablarga misollar hamda Qo'qon xonligida yashab o'tgan ayrim mashhur shaxslarning laqablari to'g'risida ma'lumot beriladi.*

Kalit so'zlar: *Laqab, onomastika, kategoriya, antroponimik birlik, qo'shimcha nom, ikkinchi darajali nom, Qo'qon xonligi, asliy va nisbiy laqablar.* Laqab atamasiga nomshunos olimlar qanday ta'rif beradi? "Laqab" arabcha so'z bo'lib, biror xususiyatga ko'ra, kishiga hazil qilib yoki masxaralab yoki uning kasbi-koriga, tashqi ko'rinishiga, nasl-nasabiga ko'ra berilgan qo'shimcha nom, shuningdek, ma'lum bir vaziyat tufayli o'zgartirib olingan nom. Taniqli tilshunos olim, o'zbek tilshunosligida onomastika yo'nalishining ilk tadqiqotchisi Ernest Begmatov o'zining "O'zbek antroponimikasi" mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasida antroponimlarning asosiy kategoriyasi deb ismlarni, "qo'shimcha nominativ kategoriyasi" deb esa laqab, taxallus hamda familiyalarni qayd etadi⁴⁵. Bundan xulosa chiqadiki, laqablar ham xuddi ismlar kabi atoqli otlar bo'lganligi uchun antroponimik birlik sifatida o'rganiladi. Ismlar odamlarning rasmiy nomi bo'lsa, laqablar norasmiy nomidir. Ismlar kishilarga ular tug'ilgandayoq qo'yiladi, laqablar esa qachon qo'yilishi noma'lum. Masalan, "Alpomish" dostonida Alpomish tug'ilganda Shohimardon pir uning ismini "Hakimbek" deb qo'yadi. 7 yoshga to'lganda esa ko'rsatgan jasorati tufayli xalq uni "Alpomish" deb atay boshlaydi. Shuningdek, xalq dostonlaridan "Kuntug'mish" dostonida Kuntug'mishning otasining ismi Qoraxon bo'lib, laqabi Qilichxon edi. Bundan tashqari, Alisher Navoiyning "Layli va Majnun" dostonida Majnunning asl ismi Qays bo'lib, Layliga oshiq bo'lganligi uchun odamlar uni "Majnun" deb atagan. Bu kabi obrazlarni kitobxon ko'p hollarda ismlari bilan emas, ularning laqablari bilan taniydi.

⁴⁵ Begmatov Э.А. Ўзбек тили антропонимикаси – Тош: Фаң, 2013. 49-bet.

Jahon tilshunosligida laqablar ilmiy termin sifatida ko'p yillardan beri tadqiq etilgan va hozirda ham laqablar borasida bir qancha tadqiqotlar olib borilmoqda. Kishilarning hayoti davomida orttirgan 2-nomlari haqida ko'plab kitoblar va bir qator maqolalar yozilgan. Jumladan, ozarbayjon tilshunos olimlari A.M.Pashayev, Yu.N.Xojalepesova tadqiqotlari, rus tilshunoslari A.M.Selishv, V.K.Chichagov, G.V.Tropin, V.A.Gordlevskiy kabilar o'z tadqiqotlarida laqablarni jiddiy o'rgangan. Tadqiqotchilarning laqab borasidagi fikrlarini kuzatar ekanmiz, laqabning “qo'shimcha nom, ikkinchi darajali nom, shaxsning ikkinchi ismi” degan ta'riflariga duch kelamiz. Xususan, E.Begmatov laqabga quyidagicha ta'rif beradi: “Laqablar shaxsning tashqi ko'rinishi yoki xarakteridagi ma'lum belgi yoki xususiyatga ko'ra, uning ijtimoiy ahvoli yoki nasl-nasabiga ko'ra nomlanishidir. Laqablar ham atoqli otdir”.⁴⁶ Shunday laqablar borki, kishilarga ko'pchilik emas, bir kishi tomonidan beriladi. Bunda laqab qo'yuvchining xarakteri, dunyoqarashi yoki kayfiyati aks etadi. Masalan, XX asr o'zbek romanchiligida o'chmas iz qoldirgan yozuvchi – Cho'lponning “Kecha va kunduz” romani qahramoni Razzoq so'fi xotini Qurvonbibini “fitna” deb ataydi: – Nimaga indamaysan, hay fitna? Nima bo'ldi senga? – dedi so'fi. Xotining bu ahvoliga u ham qunt qilgan edi.⁴⁷ Mazkur asarda Miryoqub obraziga “epaqa” laqabini har ishni eplaganligi uchun berilgan. Bunda laqab oluvchining xarakteri ko'rinadi.

Laqablar kishilarning o'zlarini tutishi, ijobiy yoki salbiy xarakter xususiyatlari, nasl-nasabi, kasb-kori, egallagan lavozimi, tashqi ko'rinishidagi belgilar asosida, asosan, xalq tomonidan beriladi. Masalan, Juman pismi, Norin shilpiq, Nosir chavandoz, Boqijon brigader, Akbar rais, Nabi cho'loq, Mansur ko'kko'z kabi.

Badiiy adabiyotimizda so'z san'atkorlari tomonidan yaratilgan sara asarlarda ham laqabli qahramonlarga duch kelamiz: A.Qahhor, S.Ahmad, G'.G'ulom, Shukrullo asarlarida sinchalak, vofurush, aravakash, jinni, o'g'ri, tarasha, olifta, bo'yoq singari

⁴⁶ Бегматов Э.А. Ўзбек тили антропонимикаси – Тош:Фан, 2013. 50-бет.

⁴⁷ Чўлпон. Яна олдим созимни – Тош: Фафур Фулом, 1991. 91-бет.

laqabli qahramonlar uchraydi. Shuningdek, A.Oripovning “Sohibqiron” dramasida Amir Temur hamda turk sultoni Boyazid nutqida ularning laqabiga ishora qilingan:

Temur:

Oddiygina bir voqea yuz berdi,axir

Sen yildirim laqabli bir qudratli chaqmoq.

Cho’n gtemirga urilding-u chilparchin bo’lding.

Boyazid:

Bu gapingni qay yo’sinda anglamoq kerak?

Temur:

Men bir lang-u,

Sen esa ko’r,notavon so’qir⁴⁸.

O’zbek tilshunosligida ham laqablar borasida M.S.Rahimov⁵, M.Rashidova⁶, R.Saidov⁷ tadqiqotlari diqqatga sazovor.

Quyida biz Qo’qon xonligida yashagan ayrim mashhur kishilarning ikkinchi nomlari, ya’ni laqablarini keltirmoqchimiz:

Zolimxon laqabli Olimxon – Qo’qon xoni, Norbo’tabiyning o’g’li.Is’hoqxon To’ra Ibratning “Tarixi Farg’ona” asarida quyidagi misralar uchraydi: “ Bu Olimxonning laqabi Zolimxon edi.Buning amakisi Hojibekni qatl qilib, ko’b zulmlar chiqargan ediki, gazabindan zulmindan Zolimxon mashhur va ma’ruf ,munkiri ahli tasavvuf edi. Ma’a mofiyhi o’zini mutasharri’ bilib, ijroi shar’iddaosi-la ko’b zulmlar qilur ekan”.(Is’hoqxon To’ra Ibratning “Tarixi Farg’ona” asari ,8-bet).

⁴⁸ А.Орипов.Танланган асарлар.Тош. –2001.429-бет. ⁵Рахимов М.С.Хоразм минтақавий антропонимикаси: Филол.фан.ном.дисс. автореф.Тош.,1988. ⁶Рашидова М..Исм,тахаллус ва лақабларнинг ишлатилиш хусусиятлари.//Республика ёш филологларининг анъанавий илмий конференцияси тезислари тўплами.-Тош.,1996. ⁷СаидовР.Лақабларнинг антропонимик колиплари//Республика филолог олимларининг конференцияси материаллари.-Тош.1991.-№3.

Erdonaxon laqabi bilan mashhur bo'lgan Abdulqayumxon. Qo'qon xonligi to'g'risida hikoya qiluvchi Niyoz Muhammad Xo'qandiyning "Ibratul Xavoqin" asarida Qo'qon xonlaridan bo'lgan Abdulqayumxon Erdonaxon deb atalishiga shunday ishoralar bor: "Er degani alifning kasrasi va yoning sukuni bilan turkchada dalir (shijoatli, botir) va jasur kishi yovqur (hech narsadan qo'rqmaydigan) degani. Uning asl ismi Abdulqayumbek bo'lgan. Ulug' amakisi jannatmakon Abdulkarimxon davrida undan ko'p mardlik va hushyorlik zohir bo'lgan. Bu o'lkaning turklari uni "Eri dono" deya boshladilarki, shu bilan mashhur bo'la boshladi. (Niyoz Muhammad Xo'qandiyning "Ibratul Xavoqin" asari, 356-bet).

Narbahodir, Norbotir, Narbotur laqabli Norbo'tabiy – Qo'qon xoni, ma'nosi "erkak va shujo, ya'ni shijoatli demakdir. Odamlar Norbo'ta deb atagan. Asli ismi- Abdulhamidbek." Narbotur lafzi bahodir kishi, mardni bildiradi. Ba'zi asarlarda uni Narbo'ta deb yozganlari xatodir" (363-bet.) Ba'zi kitoblarda yozilganki, Narbahodir lafzi odamlar lafzida og'irlik qilganidan Norbo'taga aylangan emish. (Niyoz Muhammad Xo'qandiyning "Ibratul Xavoqin" asari, 357-bet).

Mingoyim laqabli Faxriniso bint Imomqulibek Do'stqulibek o'g'li bahodir ming-Norbo'tabiyning xotini, Qo'qon xonlari – Olimxon va Umarxonlarning onasi. Ming qabilasidan bo'lganligi sababli odamlar uni shunday atagan.

Otaliqxon nomi bilan tanilgan Ibrohimxon – amir Olimxonning o'g'li.

Abulayxon laqabli Abulfayzxon – Buxoro xoni, Ashtarxoniylarning so'nggi hukmdori. Qo'qon xonligiga oid manbalarda uning laqabi keltirilgan. "Chingiz avlodidan Abulfayzxonnikim, o'zbek va qozoq xalqi uni Abulayxon derdilar va shu nom bilan shuhrat topgan edi. (Niyoz Muhammad Xo'qandiyning "Ibratul Xavoqin" asari, 368-bet).

Musulmonquli cho'loq – Qo'qon xonligining siyosiy maydoniga kelgan qipchoqlarning peshvolaridan. Xudoyorxonning otalig'i va qaynotasi. 1844-1852- yillar davomida xonlikni boshqargan.

Umarxon jannatmakon – Amir Umarxon. Xalq uni shunday atashgan. (Is'hoqxon To'ra Ibratning "Tarixi Farg'ona" asari, 9-bet).

Shuningdek, Qo'qon xonligiga oid manbalarda kishilarning qandaydir kasb yoki mashg'ulotini ifodalovchi hamda ismi bilan yonma-yon kelgan laqablarga ham duch kelamiz: Rajab qo'shinbegi, Abulqosim otaliq, Shohi parvonachi, Abdulxoliq qorovulbegi, Sayyidquli beklarbegi, Boborahim to'qsoba, Pir Muhammad yasovulboshi kabi. Bundan ko'rinib turibdiki, mazkur antroponimlar ism+laqab qolipidadir.

Bundan tashqari, ism yonida kelib, shaxsning qaysi sulola yoki qaysidir urug' hamda qabila vakili ekanligini bildirib turuvchi laqablarni ham uchratamiz. Masalan: Muhammadrahim otaliq yuz, Davron dodxoh tojik-bahodirboshi, Mo'minxo'ja tojik, Mullo Xolbek qipchoq, Normuhammad qipchoq, Rahmatulloh dodxoh ming, Mullo Xolbek qipchoq (Musulmonqulning o'rniga mingboshi bo'lgan), Olimbek qirg'iz (Andijon voliyasi), To'raxo'ja eshon, Xidir qirg'iz, Xudoynazar turk cho'loq, Irisali qipchoq, Do'st yuz, Mirzo Davlat tojik, Bek Muhammad hidoyachi qipchoq, Cho'tan qirg'iz, Olimbek qirg'iz munduz, Do'st Muhammad qoraqalpoq, Mullo Sulton yuz, Xoliqnazar tojik, Muhammad Sayyid tojik kabi. Sanalganlardan Muhammadrahim otaliq yuz, Davron dodxoh tojik-bahodirboshi, Rahmatulloh dodxoh ming, Bek Muhammad hidoyachi qipchoq kabi antroponimlar tarkibida esa ismdan so'ng ham kasb-amal bildiruvchi, ham qabila-urug' ma'nosini bildiruvchi laqab kelganini anglaymiz. Mazkur keltirigan misollar esa ism+laqab+laqab qolipida shakllanganini ko'rishimiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, laqablar ham ismlarga o'xshab kishilarni nomlash, atash vazifasini bajaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Бегматов Э.А. Ўзбек тили антропонимикаси. Тош.Фан, 2013.
2. Ниёз Муҳаммад Хўқандий. Ибратул хавоқин. (Тарихи Шаҳрухий) Тош. 2014.
3. Исҳоқхон Тўра Ибрат. Тарихи Фарғона. Тош. Маънавият. 2005.
4. Чўлпон. Яна олдим созимни. Тош. 1991
5. А.Орипов. Танланган асарлар. Тош. 2001.